

PENYELESAIAN DELIK AGAMA SECARA PARTISIPATORIS

Imron Rosyadi *

Fakultas Hukum Universitas Mayjend Sungkono Mojokerto

Abstract: This study doesn't view religion delict according to government, but the religion delict is understood and solved by citizen. Based on that, this study is on purpose to describe about the forms of religion delict which were happened in Mojokerto regency society and its problem solving. In analysing these two problems, the study uses qualitative approach kind symbolic interactionism. The relevant collecting data technique are documentation, interview, and literary. There are two results. *First*, there are two parts of religion delict cases. The first part is "delict toward religion" : taking advantage Moslem shelter by non-moslem and doing astray accuse. The second part is "delict which is connected with religion": establishing beer factory. *Second*, the form of solution was using three models of mediation techniques: mediation by religious leader, mediation by religious organization, and mediation by religious organization with local government. From the results of this study, the recommendation is the ability of conflict management owned by either religious leader or religious organization. At last, this reseach is needed to be developed, mainly from a civil law side.

Keywords: Delik Agama, Pemimpin Keagamaan, Organisasi Keagamaan

* Dekan Fakultas Hukum Universitas Mayjend Sungkono (UNIMAS) Mojokerto.

A. PENDAHULUAN

Posisi agama dalam sistem hukum di Indonesia cukup unik. Di satu sisi, agama diakui oleh negara, di sisi yang lain agama sering menjadi pemicu konflik. Untuk itu, negara memainkan peranan penting terhadap agama. Setidaknya, ada tiga peranan negara. *Pertama*, negara melindungi eksistensi agama. Pengakuan negara atas agama dicantumkan dalam sila pertama dari Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1) menyatakan, "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Kedua, negara memberikan kebebasan kepada para pemeluknya untuk menjalankan ajaran agamanya. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan: 1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"; 2) "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Pasal 29 (2) juga menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

Ketiga, negara melakukan intervensi dalam menyelesaikan delik agama. Hal ini telah diatur dalam pasal 156 dan 156a KUHP. Dalam pasal 156 disebutkan: "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Sementara itu, pasal 156a yang merupakan tambahan dari Penetapan Presiden (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Dari ketiga peranan di atas, penelitian ini terfokus pada peranan negara dalam intervensi agama. Intervensi ini perlu dilakukan untuk menjaga kerukunan hidup umat beragama. Agama, menurut pasal di atas, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa

merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci, dan sebagainya. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara”, maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama.¹

Meski ada jaminan perlindungan dan kebebasan beragama, namun konflik dan sengketa antara umat beragama tidak bisa dihindari. Sejatinya, dalam agama, terutama agama dakwah, memuat unsur yang mempengaruhi orang lain. Setiap ajarannya mengandung muatan untuk dilaksanakan secara pribadi sekaligus mengajak orang lain untuk mengikutinya. Proses ajakan ini sering terbentur pada keyakinan yang berbeda, sehingga muncul adanya konflik. Selain itu, otoritas penafsiran agama yang selama ini menjadi kewenangan para pemuka agama telah tereduksi akibat sekularisasi. Dampaknya adalah muncul apa yang dinamakan dengan relativisme agama. Dengan relativisme ini, setiap umat berhak menafsirkan ajaran agamanya. Karenanya, saat ini banyak pemikiran keagamaan yang dianggap meresahkan umat agama yang lain.

Di wilayah Kabupaten Mojokerto, banyak kasus penodaan agama yang diselesaikan di luar pengadilan. Menurut A. Fauzi, Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, tidak ada arsip salinan keputusan mengenai delik agama, baik delik terhadap agama maupun delik yang berhubungan dengan agama.² Padahal, masyarakat Mojokerto memiliki ragam agama serta ragam sekte agama. Ragam ini dapat ditelusuri dari sejarah masyarakat Mojokerto yang merupakan pusat Kerajaan Majapahit yang beragama Hindu, Budha, dan Islam. Oleh karena itu, akulturasi budaya antara budaya lokal dengan ajaran agama tidak dapat dihindarkan.

Agama yang dianut oleh masyarakat Mojokerto pun memiliki keunikan tersendiri dibanding agama yang dijalankan masyarakat luar Mojokerto. Dengan akulturasi, ajaran agama dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga sering dipandang oleh orang lain sebagai penodaan ajaran agama. Di sisi lain, gesekan konflik antar agama sering muncul, tetapi tidak pernah terpublikasikan secara meluas. Gesekan konflik tersebut disebabkan oleh sifat ekspansi agama yang memperebutkan umat agama lain. Selain itu, faktor sosial-politik

¹ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti* (Jakarta: Erlangga, 1981), 79-80.

² Hasil wawancara dengan A. Fauzi, SH di Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2008.

juga ikut mewarnai rasa kebencian terhadap pemuka agama dengan atas nama agama.

Karena adanya pertemuan rutin setiap bulan antara para pemuka agama, baik internal agama maupun eksternal agama, maka konflik dan penodaan dapat diredam sedini mungkin. Menurut KH. Dimiyathi Rasyid, Ketua MUI Mojokerto, kuatnya peranan lembaga agama serta jalinan yang teguh antar pemuka agama menjadi modal kepercayaan masyarakat Mojokerto dalam menyelesaikan delik agama.³

Kajian delik agama kurang mendapatkan perhatian dibanding dengan delik yang lain. Kajian delik agama interdisipliner. Ia tidak bisa ditelaah dengan Ilmu Hukum saja, tetapi juga harus melibatkan Sosiologi Agama maupun Studi Agama. Kajian-kajian hukum mengenai delik agama dapat ditelaah dengan hukum pidana dan hukum perdata. Dari sudut hukum perdata, delik agama menyangkut masalah sengketa yayasan atau sengketa aset rumah ibadah. Salah satu studi mengenai persengketaan yayasan, termasuk aset lembaga keagamaan, adalah kajian H.P. Panggabean (2007).⁴

Kajian delik agama yang terfokus pada aspek pidana dapat dipilah menjadi dua kelompok. *Pertama*, kajian yang mengupas batasan delik agama. Batasan ini selalu mengacu pada delik agama yang tercantum dalam KUHP. Delik ini ditafsirkan dan dianalisa. Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin (1982) pernah mengembangkan kajian delik agama yang tercantum di KUHP dari sudut hukum Islam.⁵ Kajian serupa juga dilakukan oleh Anam (2004),⁶ Naipospos (2005),⁷ Azhari (2007),⁸ Rumadi (2007),⁹ dan

³ Hasil wawancara dengan KH Dimiyathi Rasyid di rumah kediamannya, Desa Tuwiri Kecamatan Mojosari, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008.

⁴ H. P. Panggabean, *Praktek Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan* (Jakarta: Jala Permata, 2007).

⁵ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1982).

⁶ M. Khairul Anam, "Delik Agama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" <http://digilib.ums.ac.id/go.php?id=jiptumpp-gdl-s1-2004-mchoirulan-477> (2004)

⁷ Bonar Togar Naipospos (et.al.), *Tunduk pada Penghakiman massa Pembenaan Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. http://www.setara-institute.org/data/laporan_01.pdf.

⁸ M. Subhi Azhari, "Menelusuri Akar-akar Diskriminasi Agama di Indonesia". <http://www.wahidinstitute.org/pictures/200708/riset-msubhi.pdf> (2007)

⁹ Rumadi, "Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama Dalam RUU KUHP". <http://www.wahidinstitute.org/indonesia/content/view/344/52/> (2007).

Ifdhal Kasim (2007).¹⁰ Dalam tataran kasus, penelitian delik agama pernah dilakukan oleh Hendra Krisnawan (2006).¹¹

Kedua, kajian yang menelaah hukum acara delik agama. Dalam hal ini, kajian difokuskan pada proses penyelesaiannya. Dalam penelusuran literatur yang masih terbatas, belum ditemukan kajian hukum yang menelaah kewenangan lembaga negara dan lembaga agama dalam penyelesaian delik agama. Kajian hukum acara delik agama hanya berfokus pada aspek pidana, seperti kajian Oemar Seno Adji (1984)¹² dan Eman Suparman (2003).¹³ Keduanya tidak menulis buku tentang penyelesaian delik agama secara khusus, tetapi hanya menyinggungnya.

Dari klasifikasi di atas, penelitian ini akan menguraikan bentuk delik agama yang terjadi di masyarakat dan proses penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut dilaksanakan oleh lembaga keagamaan di luar pengadilan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk wilayah kajian Sosiologi Hukum. Kajian Sosiologi Hukum mengenai delik agama belum ditemukan, terutama dengan mengambil Kabupaten Mojokerto sebagai wilayah penelitiannya.

B. MASALAH PENELITIAN

Ada jarak antara penyelesaian delik agama dalam KUHP dan hukum agama yang berkembang di masyarakat. Untuk itu, ada dua rumusan masalah yang diangkat dari persoalan hukum tersebut.

1. Bagaimanakah bentuk delik agama yang terjadi di masyarakat Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaiannya oleh masyarakat?

¹⁰ Ifdhal Kasim, "Perkembangan Delik Agama dari Masa ke Masa". http://reformasikuhp.org/wp-content/uploads/2007/08/perkembangan-delik-agama_ifdhal-kasim.pdf. (2007).

¹¹ Hendra Krisnawan, "Delik Agama dalam Perundang-Undangan di Indonesia : Analisa Kasus K.H. Moch. Yusman Roy", *Tesis Belum Terpublikasi* (Surabaya: Pascasarjana UNAIR, 2006).

¹² Oemar Seno Adji, *Herzienting-Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik* (Jakarta: Erlangga, 1984).

¹³ Eman Suparman, *Hukum Perselisihan Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. bentuk delik agama yang terjadi di masyarakat Kabupaten Mojokerto,
2. upaya penyelesaiannya oleh masyarakat.

D. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah peristiwa hukum yang dinyatakan secara deskriptif. Peristiwa hukum ini ditemukan di masyarakat (*law in action*), sehingga penelitian ini termasuk bidang Sosiologi Hukum (*social-legal research*). Konstruksi hukum atas delik agama melibatkan konsep-konsep dan simbol-simbol agama yang diberi makna secara berbeda oleh setiap pemeluk agama. Perbedaan makna ini dipengaruhi oleh interaksi sosial pemeluk agama. Oleh karena itu, jenis penelitian kualitatif yang dipilih untuk penelitian ini adalah interaksionisme simbolik.

Secara ringkas, interaksionisme simbolik didasarkan premis-premis sebagai berikut. *Pertama*, individu merespons suatu situasi simbolik. Dalam penyelesaian delik agama, pemuka agama memberikan penilaian delik agama sesuai dengan makna simbol yang dipahami olehnya. *Kedua*, makna adalah produk interaksi sosial, karena itu, makna tidak melekat pada obyek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Penilaian delik agama di atas oleh pemuka agama dihubungkan dengan bahasa agama, semacam sesat, haram, dan sebagainya. *Ketiga*, makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Pernyataan sesat atau bukan dapat berubah jika ada faktor lain yang mempengaruhinya, seperti tidak ada kesengajaan, ketidaktahuan, atau dorongan sosial-politik.¹⁴

Dalam menggali data-data dari sumbernya, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara bebas terstruktur, observasi non-partisipan, dokumentasi, dan kepustakaan. Setelah terkumpul, data dianalisa dengan tiga teknik analisa data, yaitu *reduct data*, *display data*, dan *conclusion drawing*. *Reduct data* adalah proses penyeleksian, penyederhanaan, pengabstraksian, dan pengkonfirmasi data. *Display data* adalah cara menguraikan dan menampilkan data-data secara sistematis dan apa adanya. *Conclusion drawing* adalah menarik suatu kesimpulan yang representatif dan

¹⁴ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 71-73.

inhern dengan masalah yang telah dirumuskan.¹⁵

E. HASIL PENELITIAN

1. Kasus Pemanfaatan Pondok Pesantren Oleh Orang Non-Muslim di Kecamatan Gondang

Pondok pesantren merupakan simbol keagamaan umat Islam, karena ia merupakan institusi pendidikan Islam. Demikian pula dengan Pondok Pesantren Ketagen Gondang yang diasuh oleh Gus Rofi' Fi Fikri. Selama tiga tahun, Gus Rofi' membimbing para santrinya yang berjumlah kurang lebih 100 orang putra dan putri. Menurut penjelasan dari Ketua RT 14, Muhammad Na'im (46 tahun), Gus Rofi' tidak memberikan simpati kepada warga sekitar pondok pesantren. Tidak hanya itu, kedekatan Gus Rofi' dengan para pejabat pemerintah membuatnya agak angkuh dalam pandangan warga.

Gus Rofi' mengalami kejatuhan ekonomi dan sosial. Sikapnya yang membuat heboh adalah kebijakannya yang menyerahkan perawatan aset pondok pesantren kepada seseorang yang beragama Kristen. Kebijakan ini dijadikan isu bahwa pondok pesantren tersebut telah dibeli dan dimanfaatkan oleh orang Kristen. Selain itu, kitab-kitab Gus Rofi' dan Al-Qur'an dibakar oleh orang Kristen yang bernama Sugondo. Rumah Sugondo berada di sebelah pondok pesantren Gus Rofi'. Menurutnya, ia diberikan kepercayaan merawat dan membersihkan pondok pesantren, karena umat Islam yang lain memusuhi Gus Rofi'. Ketika dikonfirmasi mengenai pembakaran kitab dan al-Qur'an, ia mengakuinya, namun hal itu dilakukan untuk membersihkan semua ruangan, karena beberapa gedungnya akan disewa oleh orang Madura. Ia sama sekali tidak bermaksud menghina ajaran Islam maupun hal-hal yang terkait dengannya. Ia pun bertekad untuk tetap merawat dan membersihkan pondok pesantren Gus Rofi', meski banyak pihak yang mengecamnya.

Menurut Sekretaris Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sekaligus pegawai Kantor Departemen Agama Mojokerto, Drs. Nur Rahmat, M.Ag., para pemuka agama Islam se-kecamatan Gondang telah berkumpul membahas nasib pondok tersebut. Masyarakat sekitar pondok juga ingin menyelamatkan tanah dan bangunan pondok. Akan tetapi, setelah mengetahui status tanah dan bangunan yang telah digadaikan Gus Rofi' serta Sugondo yang diberikan amanat olehnya, maka masyarakat menjadi apatis.

¹⁵ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 281.

Begitu isu mengenai pondok pesantren dikelola oleh orang non-muslim menyeruak, para pemuka agama di sekitar Desa Ketegan menanyakan langsung kepada KH. Saifuddin Maksud, Rais Syuriah MWC NU Kecamatan Gondang. Untuk mencari jawabannya, Kyai Saifuddin langsung melakukan investigasi ke Desa Ketegan. Dari hasil investigasinya, ia mendapatkan hasil bahwa berita yang telah beredar tidak sepenuhnya tepat di lapangan. Saat diwawancarai, kyai yang memiliki pesantren hafal al-Qur'an ini menjelaskan bahwa ia berupaya menyampaikan hasil investigasinya kepada para pengurus MWC NU saat rapat koordinasi agar tidak terjadi salah paham. "Alhamdulillah, semuanya mengerti", kata pemuka agama dari Desa Pohjejer ini. Ia menambahkan, pembicaraan tidak pada masalah orang Kristen, tetapi lebih memperhatikan nasib pondok pesantren yang telah ditinggal santrinya.

Nur Rahmat yang mengikuti pertemuan tersebut mengakui tidak ada masalah bagi pengurus NU. Ia datang dalam pertemuan itu sebagai wakil dari PCNU Mojokerto. Nur Rahmat bahkan mengemukakan bahwa beberapa orang pernah menanyakan hukum dari penyerahan perawatan aset umat Islam oleh orang non-muslim. Mereka menunjukkan dalil al-Qur'an yang tidak memperkenankan orang non-muslim sebagai pengurus ta'mir masjid. Karena membutuhkan kajian yang mendalam, persoalan orang non-muslim merawat pondok pesantren dibahas dalam Bahtsul Masail PCNU Mojokerto, sebuah lembaga kajian keagamaan di bawah koordinasi NU. Ketika hasilnya ditanyakan, Nur Rahmat menjawab, bahwa yang diperdebatkan adalah batasan perawatan dan status pondok pesantren, apakah pondok pesantren dapat disamakan dengan masjid yang benar-benar sebagai tempat ibadah. "Akhirnya", Nur Rahmat menjelaskan, "Bahtsul Masail membolehkan dengan persyaratan". Persyaratan ini tidak dinyatakan kepada Nur Rahmat lebih jauh.

Penyelesaian persoalan di atas tidak hanya dengan kebijakan, sekaligus juga dengan dasar keilmuan. Pengetahuan, seperti hasil kajian Bahtsul Masail, dinilai oleh Georges Gurvitch sebagai faktor perubahan dalam kenyataan sosial melalui dua segi. *Pertama*, pengutaraan secara intelektual sebagai suatu unsur dari semua hukum perubahannya memaksakan perubahan pada kepercayaan hukum dan kelakuan. *Kedua*,

pengetahuan bertindak sebagai suatu faktor dari perubahan hukum dengan cara yang lebih terpusat dan lebih terbatas.¹⁶

Penyelesaian dengan dasar keilmuan juga memberikan pengaruh preventif, agar masalah serupa diatasi secara waspada. “Kajian mengenai hukum dalam masyarakat sederhana, seperti juga *common law*, harus menarik generalisasinya dari kekhususan-kekhususan, yaitu kasus-kasus, kasus-kasus, dan kasus-kasus lagi”, tulis J.F. Holleman dalam Ihromi.¹⁷ Hal yang sama terjadi dalam Bahtsul Masail NU yang tidak hanya mencari dalil dari kitab suci, tetapi juga menarik kebaikan dari peristiwa yang khusus. Demikian ini dimaksudkan agar pemeluk agama dapat mengamalkan ajaran agama dengan mudah serta masih dalam koridor petunjuk agama.

Penting dicatat pula bahwa rumusan diktum keagamaan oleh lembaga keagamaan memiliki nuansa moral. Kebutuhan mengenai stabilitas, kesinambungan, dan pelestarian mendorong upaya peningkatan kharisma kolektif.¹⁸ Karenanya, pemecahan masalah agama secara kolektif melalui lembaga keagamaan menjadi efektif dan mengurangi distorsi subyektifitas. Dalam kaitan ini, umat beragama akan selalu melaporkan delik agama tidak kepada penegak hukum, tetapi terlebih dahulu kepada lembaga keagamaan. Respons cepat dari lembaga keagamaan menjadi titik kepercayaan umat beragama.

2. Kasus Penolakan Pendirian Pabrik Bir di Kecamatan Ngoro

Pendirian sebuah pabrik tidak ada kaitannya secara langsung dengan masalah agama, tetapi lebih berhubungan dengan masalah ekonomi. Namun, agama dapat mempersoalkan pabrik yang memproduksi minuman yang dianggapnya haram oleh suatu agama, semacam pabrik bir Bintang. Dalam agama Islam, minuman bir diharamkan karena memabukkan. Secara umum, siapapun yang berhubungan dengan minuman keras –konsumen, distributor, penjual, penyedia, produsen, penyalur, atau siapapun yang membantunya– termasuk melakukan perbuatan haram. Dengan dalil ini, para pemuka agama

¹⁶ Georges Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, ter. Sumantri Mertodipuro dan Moh Radjab (Jakarta: Bhratar, 1988), 276-277.

¹⁷ J.F. Holleman, “Kasus-kasus Sengketa dan Kasus-kasus di Luar Sengketa dalam Pengkajian Mengenai Hukum Kebiasaan dalam Pembentukan Hukum”, dalam T.O. Ihromi (ed.), “Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa”, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 69.

¹⁸ Mustain Mashud, “Pranata Agama”, dalam J. Dwi Narwoko dan Bambang Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2006), 24.

Islam menolak pendirian pabrik bir di wilayah Kecamatan Ngoro. Setelah ditolak di Kecamatan Ngoro, pabrik bir mendapatkan lahan di Kecamatan Kutorejo.

Menurut penjelasan dari KH. Abdul Wahid Rozaq, pemuka agama yang terdepan dalam menolak berdirinya pabrik bir di Kecamatan Ngoro, kasus pabrik bir bermula dari kebijakan Pemerintah Kotamadya Surabaya yang meminta pendirian pabrik di luar kota. Semula PT Multi Bintang sebagai produsen pabrik bir akan menempati kawasan Ngoro Industri Persada. Dengan inisiatif sendiri, Gus Wahid menggalang dukungan para kyai se-Kecamatan Ngoro sebanyak 35 orang untuk bersama menolak berdirinya pabrik bir. Bahkan tanda tangan penolakan pabrik bir juga dikembangkan ke seluruh kyai wilayah Kabupaten Mojokerto dengan harapan agar pabrik ini tidak berdiri di kawasan Kabupaten Mojokerto.

Dalam memperjuangkan penolakan pabrik bir, Gus Wahid mengakui banyak menerima tekanan dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan investor. Gus Wahid pun tidak bergeming. Proposal penolakannya ditujukan secara langsung kepada Gubernur. Selain itu, masyarakat Desa Manduro – setelah diberi pemahaman tentang hukum agama Islam atas berdirinya pabrik minuman keras- mendukung langkah Gus Wahid. Karena tidak ada persetujuan dari semua pihak, investor pabrik bir memindahkan ke wilayah Kecamatan Kutorejo.

Penyelesaian pabrik bir dilakukan dengan menggunakan organisasi keagamaan. Gus Wahid pernah mengajukan persoalan tersebut ke tingkat Muktamar NU di Cipasung Jawa Barat. Rekomendasi muktamar ini semakin memperkuat perjuangan Gus Wahid, sehingga ia memberanikan diri menghadap Gubernur Jawa Timur yang saat itu dijabat Basofi Sudirman. Akhirnya, rekomendasi Gubernur menjadi ‘surat sakti’ untuk meyakinkan aparat pemerintah Kabupaten Mojokerto dari tingkat Bupati hingga Kepala Desa Mendhuro.

Kasus pabrik bir di atas merupakan gambaran suatu aktivitas yang meresahkan umat beragama. Kerasahannya bukan dari segi penodaan atau penyalahgunaan ajaran, melainkan aktivitas yang bertentangan dengan hukum agama. Di samping itu, terdapat kekhawatiran dari para pemeluk agama bila berdirinya pabrik bir akan memudahkan masyarakat untuk melanggar ajaran agama, yakni meminum minuman keras. Permasalahan ini tidak bisa diputuskan dalam perundingan, mengingat toleransi dalam larangan agama sulit bisa diwujudkan. Perundingan (*negotiation*) adalah dua pihak yang saling berhadapan merupakan pengambilan keputusan.

Pemecahan dari masalah yang mereka hadapi dilakukan oleh kedua belah pihak. Keduanya sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya.¹⁹

Penyelesaian secara struktural di atas mencairkan hubungan antara pemuka agama dengan aparat pemerintah. Penyelesaian struktural ini dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur birokrasi pemerintahan yang menganut sistem dari atas ke bawah (*top-down*) dan jalur organisasi kemasyarakatan yang menganut sistem dari bawah ke atas (*bottom-up*). Model semacam ini telah diakomodasi oleh UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penodaan dan Penyalahgunaan Ajaran Agama. Otoritas dan tata cara pelaksanaan undang-undang tersebut juga telah dijabarkan melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Dalam peraturan tersebut, kewenangan telah didistribusikan antara aparatur pemerintah dengan pemuka agama yang berada dalam kepengurusan FKUB. Meskipun demikian, lembaga keagamaan yang lain juga memiliki andil dalam mencapai kerukunan hidup beragama.

3. Kasus Tuduhan Sesat di Kecamatan Bangsal

Perselisihan dan pertikaian dengan tuduhan aliran sesat terjadi pada pengajian Al-Jabbar asuhan Kyai Mukhlashon Rosyid (38 tahun) di Desa Sumber Tebu Kecamatan Bangsal. Pengajian al-Jabbar yang jumlah jamaahnya 40 orang ini dapat dikatakan sebagai pengajian model Tashawwuf (asketisme). Pengajian ini merupakan pengajian al-Qur'an dengan penafsiran sendiri oleh Kyai Mukhlashon. Model penafsiran semacam ini tidak diakui oleh kalangan pemuka agama. Model pengajian ini kerap kurang diterima bagi kebanyakan masyarakat, karena banyak perilaku yang *'nyeleneh'* dan kurang wajar dalam pandangan masyarakat secara umum.

Sebagai contoh, Kyai Mukhlashon pernah telanjang bulat di muka umum saat ia teringat mengenai 'Dzat Allah'. Ketika itu, menurutnya, ia berkeyakinan bahwa dirinya menyatu dengan Allah, sehingga ia menganggap dirinya tidak berarti bagi manusia. Ia juga meyakini bahwa orang yang menghormat kepadanya selain Allah dipandang sebagai perbuatan menyekutukan Tuhan. Tentu saja, keyakinan semacam ini dianggap aneh oleh masyarakat awam. Ada yang memujanya, tetapi tidak sedikit yang mengecamnya. Para pemujanya kebanyakan berasal dari orang-orang yang

¹⁹ T.O. Ihromi, "Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa", dalam *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 211.

pemahaman keagamaannya sangat minim. “Untuk mengentaskan orang-orang dari kebiasaan berjudi, minum-minuman keras, adu ayam, kita harus ikut bermain”, demikian salah satu pernyataannya yang kontroversial.

Sikap di atas tidak disukai oleh KH. Mahfud Zaini dan KH. Abdul Wahid. KH. Mahfud Zaini (66 tahun) adalah Rais Syuriah NU Kecamatan Bangsal sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sirajut Thalibin Desa Sumber Tebu, sedangkan KH. Abdul Wahid (61 tahun) merupakan guru ngaji masyarakat Sumbertebu. Mereka menyebut Kyai Mukhlashon sebagai “Kyai Gerandong”. Tidak hanya itu, mereka juga menyatakan bahwa ajaran Islam yang dipahami oleh Kyai Mukhlashon adalah sesat sekaligus menyesatkan (*dlallu wa adlallu*). Pernyataan kedua pemuka agama ini sering dikemukakan di hadapan publik, sebagaimana pernyataan balasan yang disampaikan oleh Kyai Mukhlashon. Karena pengaruh kedua kyai tersebut demikian besar, maka banyak warga desa yang enggan –bahkan melarang- anak-anaknya mengaji kepada Kyai Mukhlashon.

Untuk menyelesaikannya, masyarakat meminta beberapa pemuka agama lokal yang tidak memiliki keberpihakan di antara kedua pemuka agama tersebut. Karena kedudukan Kyai Mahfud yang lebih terpendang dan dijadikan sesepuh oleh masyarakat, maka tidak satu pun pemuka agama Desa Sumbertebu yang berani menghadapinya. Hanya saja, para pemuka agama ini memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menahan diri dari saling menyalahkan dan saling mengecam. Mereka pun memberikan solusi untuk tidak menyatukan kedua pemuka agama tersebut dalam satu forum, hingga keduanya dapat berdamai.

Strategi kultural di atas cukup efektif. Kyai Mukhlashon dan Kyai Mahfud juga merasa diperlakukan masyarakat secara bijak. Masing-masing mengesampingkan kepentingannya. Roscou Pound (1870-1964), pembentuk ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*), menjadikan kepentingan sebagai inti ilmu hukum sosiologis. Menurutnya, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, kepentingan merupakan suatu keinginan atau permintaan yang ingin dipenuhi manusia, baik secara pribadi, melalui hubungan antar pribadi, atau melalui kelompok.²⁰

Akhirnya, Masyarakat pun enggan meminta Kyai Mukhlashon memberikan ceramah, kecuali orang-orang yang mengaguminya, meskipun mereka memiliki pengetahuan agama yang minim. Meskipun Kyai

²⁰ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1985), 30-31.

Mukhlashon diundang sebagai penceramah, Kyai Mahfud beserta masyarakat juga berkenan hadir. Sebagai penghormatan kepada Kyai Mahfud, ia diberi peluang untuk memimpin doa saja.

Berdasarkan pasal 156 dan 156a KUHP, terjadi tindakan delik agama yang dilakukan oleh Kyai Mukhlashon. Ia tidak hanya menghina pemuka agama, tetapi juga melakukan penodaan atas ajaran agama. Dengan penafsiran yang kontroversial, ia melahirkan tingkah laku yang tidak wajar, meskipun masih tetap berpegang pada pokok agama. Hal semacam ini bisa menimbulkan keresahan bagi umat Islam secara umum.

Sebelum, menilai unsur pidananya, terlebih dahulu hukum harus melihat unsur pertanggung-jawabannya. Pertanggungjawaban dari perbuatan merupakan syarat pemidanaan seseorang.²¹ Dalam hal ini, Kyai Mukhlashon harus diperiksa kejiwaannya, mengingat ia hidup secara tidak wajar. Selain itu, pertanggung-jawaban juga dilihat dari aspek kemampuannya dalam menafsirkan kitab suci, karena hasil penafsirannya berbeda secara signifikan dengan penafsiran pada umumnya. Apabila unsur pertanggung-jawaban dapat diterima, maka unsur perbuatan dapat diajukan, baik perbuatan yang menyalahgunakan ajaran agama maupun perbuatan yang melakukan penghinaan terhadap pemuka agama. Dari kasus Kyai Mukhlashon, tidak ada aspek yang meragukan bahwa ia telah melakukan tindak pidana delik agama.

Penyelesaian delik agama di atas tidak saja dilakukan oleh para pemuka agama, tetapi juga melibatkan peranan masyarakat secara keseluruhan. Peranan semacam ini dapat diharapkan dari masyarakat yang partisipatif. Masyarakat yang partisipan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) konsensus yang bisa diandalkan; (2) nilai-nilai kooperatif; (3) tidak ada lembaga-lembaga khusus, (4) dominasi dari seluruh kehidupan sosial atas para anggotanya; (5) kehadiran sanksi-sanksi adalah minimal; (6) hanya ada satu kekuasaan utama dan yang mencakup semuanya; (7) dominasi tujuan atas sarana; (8) masyarakat keseluruhan merupakan "*in group*" (berarti tidak ada *in-group* lain dalam masyarakat; dengan perkataan lain, yang ada hanya masyarakat itu sendiri dengan dunia di luarnya); (9) tidak ada pelapisan sosial atau hanya kecil saja.²²

Dengan karakter masyarakat partisipatif di atas, maka secara mikrososiologi hukum, ia dapat membentuk hukum yang partisipatif pula.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 90.

²² Satjipto Rahardjo, "Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum", *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, M. Syamsuddin (et.al.) (Yogyakarta: FH-UII, 1998), 56.

Artinya, masyarakat memiliki kesadaran membangun norma hukum yang kemudian disepakati dan dilaksanakan bersama. Demikian pula, sanksi sosial pun juga diterapkan dengan penuh kesadaran. Tentu saja, demikian ini memerlukan proses secara terus-menerus.

F. TEMUAN DAN ANALISA

Menurut konstruksi hukum atas pasal 156 dan 156a KUHP, suatu tingkah laku dapat dipandang sebagai delik agama bila disertai dengan perasaan kebencian, permusuhan, dan penghinaan. Akan tetapi, pembuktian perasaan tersebut bukan hal yang mudah. Dalam agama, pengungkapan perasaan, permusuhan, dan penghinaan merupakan perbuatan yang tercela, karena ia dinilai berburuk sangka. Jadi, delik agama dapat diketahui dari delik materiilnya. Suatu kasus tidak dinilai sebagai delik jika tidak membuat pemeluk agama yang lain resah atau terhina.

Pemikiran di atas diperkuat oleh klausul “di muka umum”. Klausul ini juga menjadi pertimbangan kekuatan delik agama. Karenanya, proposisi yang dapat dirumuskan adalah: “*Semakin banyak pemeluk agama yang resah, semakin besar delik agamanya*”. Tingkat keresahan tersebut dapat didukung oleh tingginya kharisma pemuka agama yang menjadi sasaran penghinaan atau wilayah ajaran agama yang dipersoalkan.

Untuk menjadi diketahui oleh masyarakat umum, delik agama harus disertai dengan delik aduan. Sejatinya, pemuka agama tidak mengetahui peristiwa delik agama tersebut, kecuali ada pengaduan dari pemeluk agama. Pemuka agama menjadi tempat pengaduan, bukan kepada penegak hukum, karena ia memiliki otoritas keagamaan yang ditetapkan secara teologis dan sosiologis. Secara teologis, ajaran agama memerintahkan pemeluk agama untuk menaati pemuka agamanya. Secara sosiologis, pemuka agama yang memiliki kemampuan menafsirkan ajaran agama dibutuhkan oleh pemeluk agama dalam memimpin dan membimbing pengamalan agamanya. Dari pemuka agama ini, delik agama dapat diputuskan: apakah dilanjutkan sebagai tuntutan ataukah dihentikan; apakah dituntut di pengadilan ataukan di luar pengadilan. Pertimbangan yang mempengaruhi keputusan ini bisa subyektif, obyektif, atau keduanya.

Unsur subyektif terkait dengan kepentingan pemuka agama yang menerima pengaduan. Hal ini bisa terjadi manakala ada hubungan antara pelaku delik dengan pemuka agama yang menerima pengaduan. Unsur subyektif ini bisa memperkecil delik agama –bahkan meniadakan sama sekali- bila hubungan keduanya terjalin harmonis atau keduanya dalam satu

aliran agama. Sebaliknya, bila ada ketegangan antara keduanya, maka delik agama bisa menjadi lebih besar. Ketegangan ini bisa dipicu oleh kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial.

Unsur obyektif terwujud apabila pelaku delik tidak memiliki hubungan dengan pemuka agama sebagai penerima aduan. Unsur obyektif adalah melihat delik agama dari kasusnya, tanpa mempertimbangkan pelakunya. Pertimbangan pemuka agama secara obyektif adalah dengan menelaah materi delik agama dari sudut pandang agama serta perkiraan dampak yang ditimbulkannya. Delik agama dapat dinilai kecil bila tidak menyangkut dasar-dasar agama yang paling pokok. Kasus-kasus delik agama di atas tidak termasuk kategori delik agama besar serta dampaknya tidak sampai meluas hingga tingkat nasional. Dari pemikiran di atas, dapat dirumuskan suatu proposisi: *“Delik agama menjadi bias jika didukung faktor subyektif dan menjadi tegas bila disertai faktor obyektif”*.

Penyelesaian delik agama dalam beberapa kasus di atas memiliki hubungan antara hukum agama dan kearifan lokal. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hukum yang berkembang di masyarakat adalah hukum agama itu sendiri setelah mendapatkan konstruksi dari pemuka agama. Dalam konstruksi itu, pemuka agama mengajukan tiga alternatif pola hubungan agama dan budaya, yaitu pola sinkretik, pola purifikatif, dan pola akulturatif.²³ Ketiga pola ini digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus delik agama di atas.

Pola sinkretik adalah membuat keputusan penyelesaian dengan mengutamakan kearifan lokal yang dilegitimasi oleh agama. Pola purifikatif memisahkan budaya lokal dan hukum agama, serta memilih hukum agama sebagai penyelesaiannya. Sementara itu, pola akulturatif sering digunakan oleh pemuka agama dalam menyelesaikan delik yang terkait dengan penghinaan terhadap pemuka agama. Pola ini memadukan unsur budaya lokal dengan hukum agama. Ia memiliki asumsi bahwa ajaran agama yang ‘melangit’ perlu dikonstruksi terlebih dahulu agar bisa ‘membumi’. Ungkapan ‘melangit’ menunjuk pada sisi idealitas dan sakralitas ajaran agama. Sementara istilah ‘membumi’ dimaksudkan sebagai realitas pemeluk agama. Terkadang ajaran agama sulit dipraktekkan oleh pemeluk agama hanya disebabkan oleh faktor budaya. Untuk memudahkannya, pemuka agama menafsirkan ajaran agama yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Selain menggunakan parameter Antropologi Hukum, model penyelesaian delik agama di atas juga bisa dianalisa dengan Sosiologi

²³ Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi* (Yogyakarta: LkiS, 2007), 2-3.

Hukum. Dalam Sosiologi Hukum, dikenal dua aliran teori besar (*grandtheory*), yaitu Teori Struktural-Fungsional dan Teori Konflik. Secara singkat Satjipto Rahardjo menguraikan asumsi-asumsi dari kedua teori tersebut. asumsi teori Struktural adalah (1) setiap masyarakat adalah relatif konsisten yang merupakan struktur elemen-elemen yang stabil; (2) setiap masyarakat merupakan struktur elemen-elemen yang terintegrasikan dengan baik; (3) setiap elemen dalam masyarakat mempunyai fungsinya sendiri, yaitu memberikan sumbangannya dalam rangka mempertahankan bangunan sistem yang ada; (4) setiap struktur sosial itu bekerja atas dasar konsensus nilai-nilai oleh para anggotanya. Adapun asumsi Teori Konflik adalah (1) setiap masyarakat, setiap saat selalu dihadapkan kepada perubahan; perubahan sosial merupakan hal yang umum; (2) setiap masyarakat, dalam segala bidangnya selalu memperlihatkan adanya ketidakcocokan dan konflik; konflik sosial merupakan hal yang umum; (3) setiap masyarakat didasarkan pada pemaksaan oleh segolongan anggota-anggota masyarakat terhadap anggota-anggota masyarakat yang lain”.²⁴

Dari asumsi di atas, penyelesaian delik agama lebih ditujukan untuk menyatukan masyarakat sesuai kehendak Teori Struktural. Semua pemuka agama cenderung mengupayakan penyelesaian delik agama dengan pendekatan kelembagaan, meskipun ada beberapa kasus yang lebih menonjolkan peranan perseorangan. Seorang pemuka agama yang menjadi tempat pengaduan juga tidak terlepas dari posisinya di lembaga keagamaan. Keputusan kelembagaan jauh lebih kuat daripada keputusan perorangan.

Lembaga berusaha menjaga eksistensi dirinya sebagai penampung saluran pengaduan masyarakat dan mengelolanya, sehingga tercipta ketertiban sosial. “Keharusan untuk bertahan hidup ini akan menimbulkan konsentrasi usaha untuk mencari jalan bagi menyerap sumber daya di sekelilingnya dengan kemungkinan menyimpang dari apa yang sebetulnya menjadi tujuan utama dari lembaga hukum tersebut”, tulis Rahardjo.²⁵ Lembaga keagamaan ditemukan sebagai mediator dalam kasus delik agama. Penunjukkan pihak ketiga sebagai mediator dapat terjadi karena kehendak sendiri, ditunjuk oleh penguasa, atau diminta oleh kedua belah pihak. Sebagai mediator, tugas utamanya adalah bertindak sebagai fasilitator, sehingga pertukaran informasi dapat dilaksanakan. Selain itu, ia juga diharapkan untuk mencai atau merumuskan titik-titik temu dari argumentasi

²⁴ Rahardjo, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, 147-148.

²⁵ *Ibid.*, 149.

para pihak dan berupaya mengurangi perbedaan pendapat yang timbul, sehingga mengarah pada satu keputusan bersama.²⁶

Kelembagaan juga mengedepankan norma primer daripada norma sekunder. Norma primer bersifat abstrak, sedangkan norma sekunder lebih konkrit. Persaudaraan, kebersamaan, toleransi antara umat beragama adalah beberapa norma primer yang dipakai para pemuka agama dalam menyelesaikan delik agama. Mereka lebih mempertimbangkan sisi kemanusiaan dibanding sisi ketuhanan. Meskipun kebenaran ajaran agama harus diungkapkan, tetapi kebenaran tersebut dikonstruksi sedemikian rupa, sehingga ajaran agama diharapkan mampu meredam gejala delik agama di masyarakat. Penafsiran agama diarahkan sesuai dengan otoritas kebenaran umum, sehingga para pemuka agama tidak mengenal kebebasan berpendapat dalam beragama. Hal demikian ini sering terjadi pada penyelesaian kasus penyesatan kegiatan aliran agama tertentu.

Permasalahan internal diselesaikan secara internal. Demikian ini merupakan istilah yang tepat untuk beberapa kasus di atas. Dalam hal upaya penegakan hukum, tidak cukup dilihat dari aspek hukumnya saja, tetapi aspek yang lain juga harus diperhatikan, seperti aparat dan kultur masyarakatnya.²⁷ Penegakan hukum menjadi efektif bila terdapat kepercayaan dari masyarakat kepada sistem hukum dan aparat. Ketidakpercayaan ini membentuk kultur tersendiri bagi masyarakat, yakni kultur yang apatis hukum. Kasus di atas dapat juga dilimpahkan kepada pihak kepolisian, namun hal itu akan membentuk aparat yang belum sepenuhnya bisa dipercaya. Ada faktor-faktor sosial yang menyebabkan warga masyarakat menyimpang dan menyeleweng. Ada kemungkinan bahwa penyimpangan terjadi, karena nilai-nilai dan kaedah yang berlaku sudah dianggap tidak dapat menampung kepentingan-kepentingan warga masyarakat.²⁸

Kebebasan berpendapat dalam beragama justru dianut oleh Teori Konflik. Teori ini melihat sisi agama sebagai pemicu masalah sosial. Setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda dan berusaha mengajak orang lain untuk mengikuti keyakinannya. Masyarakat yang menganut keyakinan

²⁶ Valerine J.L. Kriekhoff, "Mediasi: Suatu Tinjauan Antropologi Hukum", dalam T.O. Ihrom (eds.), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 226.

²⁷ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2005), 5.

²⁸ Soerjono Soekanto, Chalimah Soeyanto dan Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara 1988), 10.

agama mayoritas dinilai oleh Teori Konflik sebagai pihak yang menguasai (hegemoni). Kaum minoritas senantiasa terhegemoni. Karena itu, penyelesaian Teori Konflik adalah memberikan advokasi kepada pihak yang terhegemoni untuk bisa melawan kaum mayoritas. Penganut Teori Konflik tidak mengakui delik agama yang dianggapnya sebagai pemasung kreativitas. Norma primer yang ditonjolkan adalah kebebasan beragama dan keberagaman agama.

Teori Konflik tidak berlaku dalam penyelesaian delik agama di masyarakat Mojokerto, melainkan Teori Struktural-Fungsional yang humanistik. Para pemuka agama masih menggunakan referensi agama yang dikenal oleh mayoritas daripada referensi sosial. Delik agama juga dianggap sebagai kerapuhan sistem yang harus diperbaiki secepatnya, agar kerapuhan itu tidak menjangar ke sub-sistem. Dengan demikian, proposisi yang dapat dirumuskan adalah "*Delik agama yang diselesaikan dengan cara agama akan menghasilkan ketertiban hukum di masyarakat, sedangkan penyelesaian dengan cara di luar agama dapat membuahkkan kesadaran multikultural di masyarakat*".

G. PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan dua simpulan sekaligus sebagai jawaban dari dua rumusan masalah yang telah diajukan. *Pertama*, dari beberapa kasus delik agama yang terjadi di masyarakat Kabupaten Mojokerto, terdapat dua bagian. Bentuk pertama adalah delik terhadap agama. Dalam bentuk ini, kasus pemanfaatan pondok pesantren oleh orang non-muslim di Kecamatan Gondang dan tuduhan sesat di Kecamatan Bangsal. Bentuk kedua adalah delik yang berhubungan dengan agama. Dalam bentuk ini, penolakan warga atas pendirian pabrik bir di Kecamatan Ngoro adalah contohnya.

Kedua, dalam menyelesaikan kasus-kasus di atas, seluruhnya diselesaikan secara partisipatoris. Bentuk penyelesaiannya dengan menggunakan tehnik mediasi. Ada tiga model mediasi dalam penyelesaian delik agama di atas, yaitu mediasi oleh pemuka agama, mediasi oleh lembaga keagamaan, dan mediasi oleh lembaga keagamaan bersama pemerintah.

BIBLIOGRAFI

- Adji, Oemar Seno. *Herziening-Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- . *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*. Jakarta: Erlangga, 1981.
- Anam, M. Khairul. "Delik Agama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". <http://digilib.ums.ac.id/go.php?id=jiptummpp-gdl-s1-2004-mchoirulan-477>
- Azhari, M. Subhi. "Menelusuri Akar-akar Diskriminasi Agama di Indonesia". <http://www.wahidinstitute.org/pictures/200708/riset-msubhi.pdf>.
- Gurvitch, Georges. *Sosiologi Hukum*. ter. Sumantri Mertodipuro dan Moh Radjab. Jakarta: Bhratar, 1988.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Holleman, J.F. "Kasus-kasus Sengketa dan Kasus-kasus di Luar Sengketa dalam Pengkajian Mengenai Hukum Kebiasaan dalam Pembentukan Hukum", dalam T.O. Ihromi (ed.). "Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa". *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Ihromi, T.O. "Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa", dalam *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Kasim, Ifdhal. "Perkembangan Delik Agama dari Masa ke Masa". http://reformasikuhp.org/wp-content/uploads/2007/08/perkembangan-delik-agama_ifdhal-kasim.pdf.
- Kriekhoff, Valerine J.L. "Mediasi: Suatu Tinjauan Antropologi Hukum", dalam T.O. Ihrom (eds.). *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Krisnawan, Hendra. "Delik Agama dalam Perundang-Undangan di Indonesia : Analisa Kasus K.H. Moch. Yusman Roy". *Tesis Belum Terpublikasi*. Surabaya: Pascasarjana UNAIR, 2006.

- Mashud, Mustain. "Pranata Agama", dalam J. Dwi Narwoko dan Bambang Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Naipospos (et.al.), Bonar Togar. *Tunduk pada Penghakiman massa Pembenaan Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. http://www.setara-institute.org/data/laporan_01.pdf.
- Nur Syam. *Madzhab-madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Panggabean, H. P. *Praktek Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan*. Jakarta: Jala Permata, 2007.
- Praja, Juhaya S. dan Ahmad Syihabuddin. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1982.
- Rahardjo, Satjipto. "Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum", *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. M. Syamsuddin (et.al.). Yogyakarta: FH-UII, 1998.
- Rumadi. "Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama Dalam RUU KUHP". <http://www.wahidinstitute.org/indonesia/content/view/344/52/>
- Soekanto, Soerjono, Chalimah Soeyanto dan Hartono Widodo. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Sunaryo, Sidik. *Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2005.
- Suparman, Eman. *Hukum Perselisihan Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi*. Bandung: Refika Aditama, 2003.